

MARKETING

ILMIY, AMALIY VA OMMABOP JURNAL

B MARKETING E INNOVATSIYA D I BIZNES S RAQAMLI MARKETING V D ELEKTRON TIJORAT

№2-SON

2025-YIL, FEVRAL

9710 xalqaro daraja

№240874

ISSN: 3060-4621

OPEN ACCESS

JURNALNING MAQSADI

Tadbirkorlik-biznes faoliyatini tashkil etishning marketing asoslarini, yo'nalishlari, echimlari, vositalarini yaratish va rivojlantirish

ALOQA UCHUN MA'LUMOTLAR

TEL: (97) 783-84-64

VEB-SAYT

www.marketingjournal.uz

ELEKTRON POCHTA:

info@marketingjournal.uz

TELEGRAM BOT:

[@marketingjournalbot](https://t.me/marketingjournalbot)

TELEGRAM KANAL:

<https://t.me/tdiumarketingjournal>

MUASSIS

“Tadbirkor va ishbilarmon” MCHJ

JURNALNING ILMIYLIGI

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining **2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

INDEKSATSIYA

BOSH MUHARRIR

Xakimov Ziyodulla Axmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent;

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Yusupov Muxamadamin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor;

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori;

Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, i.f.d., prof., TDIU Marketing kafedrasini mudiri;

Soliyev Axmadjon Soliyevich, i.f.d., NaMTI Marketing kafedrasini professori;

Ikramov Murad Akramovich, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Tursunov Boburjon Ortqimrziyevich, i.f.d., prof., TDIU Iqtisodiy xavfsizlik kafedrasini mudiri, Xalqaro statistika instituti kengashi doimiy a'zosi;

Zarova Elena Viktorovna, i.f.d., G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti professori, Xalqaro statistika instituti kengashi doimiy a'zosi

Akramov Tohir Abdirahmonovich, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi, i.f.d., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Samadov Asqarjon Mishomovich, i.f.n., TDIU Marketing kafedrasini professori;

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxo'ja qizi, i.f.n., dots., TDIU Kengash kotibi;

Sobirov Azizbek Avazbekovich, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Sadikov Shoxrux Shuxratovich, PhD, dots., TIU Departament boshlig'i;

Musyeva Shoirazimovna, i.f.n., SamSI Marketing kafedrasini professori;

Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li, PhD., TDIU Marketing kafedrasini dotsenti;

Djurabayev Otobek Djurabayevich, i.f.d., TDIU Innovatsion menejment kafedrasini dotsenti;

Karimova Shirin Zoxid qizi, PhD, TDIU Axborot texnologiyalari kafedrasini katta o'qituvchisi;

Usmonov Bunyod Aktam o'g'li, PhD, TDIU Moliyaviy tahlil kafedrasini v.b.dotsenti;

Dehqonov Burxon Rustamovich, PhD., TDIU Ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi bosh mutaxassisi;

Turobova Hulkar Rustamovna, PhD., BuxDU, Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrasini dotsenti;

Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbaevich, DSc., Namangan muhandislik-qurilish instituti dotsenti;

Fayzullayev Javlonbek Sultonovich, DSc., TDIU, Yashil iqtisodiyot kafedrasini dotsenti;

Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich, DSc., TDIU, “Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik” kafedrasini professori

Bobojonov Azizjon Babaxanovich, DSc, TDIU, “Raqamli iqtisodiyot” kafedrasini dotsenti

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, DSc, prof., TDIU, “Savdo ishi” kafedrasini mudiri

Jumaev Olimjon Sadulloevich, DSc, Raqobat siyosati va iste'molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi direktori

Eshov Mansur Po'latovich, i.f.d., prof., Alfraganus universiteti “Menejment va marketing” kafedrasini mudiri

Elektron nashr 543 sahifa. E'lon qilishga 2025-yil 28-fevralda ruxsat etildi

HAMKORLARIMIZ:

1. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
2. “O'zto'qimachilik sanoat” uyushmasi

MUNDARIJA

AHOLI O'RTASIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIKNI OSHIRISHNING AHAMIYATI	7
Nazarova Ra'no Rustamovna	
INTEGRATING UZBEKISTAN STATE BUDGET STRATEGIES WITH FINANCIAL LITERACY FOR ECONOMIC PROSPERITY	17
Nazarova Rano Rustamovna, Jamolov Bejan Xurshidovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL LOGISTIKANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	26
Karrieva Yakutjan Karimovna	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINI HUDUDIY STATISTIK GURUHLASH	33
Akbarova Barno Shuxratovna	
KORXONALARDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONI: RAQAMLI MARKETING VOSITALARINI INTEGRATSIYA QILISH VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH USULLARI ..	40
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
JIZZAX VILOYATI FERMER XO'JALIKLARI FAOLIYATINING STATISTIK TADQIQI	47
Ayubjonov Abbas Xosilovich, Ratayev Faxriddin Irismatovich	
UY-JOY KOMMUNAL XO'JALIGINI YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYALARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI.....	58
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Najmiddinov Sherzod Qiyomiddin o'g'li	
KAMBAG'ALLIK DARAJASINI QISQARTIRISHGA YO'NALTIRILGAN OILAVIY TADBIRKORLIKDA INSON IMKONIYATLARIGA YONDASHUVI	65
Ernazarova Nilufar Nozimjonovna	
IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHIDA SANOAT KORXONALARINING O'RNI VA IQTISODIY FAOLIYATINING STATISTIK TAHLILI	75
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
NEYROMARKETINGNING ZAMONAVIY REKLAMA STRATEGIYALARIGA TA'SIRI	86
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
O'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA QISHLOQ HO'JALIK MAHSULOTALARI ISHLAB CHIQRISHNING AHAMIYATI	97
Masharipova Fazilat Axmedovna	
THE IMPORTANCE OF BENCHMARKING IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF MANUFACTURING ENTERPRISES.....	106
Musayeva Shoirazimovna	
KORXONALARNING FAOLIYATIDA DAROMAD VA XARAJAT HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Muxibova Guli Yarkinovna, Turabekova Ominaxon Ulug'bek qizi	
TRANSPORT TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	119
Sapayev Axmed Durdibaevich	
"UNIVERSITET 4.0" MODEL: RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA UNIVERSITETLARNING RAQAMLI MARKETING YONDASHUVI	127
Xidoyatov Murod Batirovich	
TURIZM INDUSTRIYASINI RIVOJLANTIRISH YONDASHUVLARI.....	139
Yusupova Mexribon Uktamovna	

MINTAQADA TRANSPORT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TADQIQI.....	148
Sapayev Axmed Durdibayevich	
O’ZBEKISTONDA YUK VA YO’LOVCHI TASHISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO’LLARI.....	154
Anvarova Dilfuza Abdusattor qizi	
BANK XIZMATLARINING TRANSFORMATSIYASI VA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARINING ROLI.....	162
Azimova Nasiba Shuxratovna	
KORXONALAR FAOLIYATIDA MEHNAT INTIZOMINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA’SIRI.....	170
Azizova Sayyora Xamidullayevna	
HUDUDLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASIDA MAHALLIY BYUDJETLAR BARQARORLIGINI TA’MINLASH YO’LLARI.....	176
Davlatov Muradbek Saparboyevich	
SIX MAIN STAGES OF THE SUPPLY PROCESS.....	183
Ergashev Jahongir Bakhodirovich	
O’ZBEKISTONDAGI QURILISH MATERIALLARI SANOATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	195
Igamova Shaxinya Zikrilloevna	
XALQARO SAYYOHLIK BOZORIDA IJTIMOIIY TARMOQLARDAN FOYDALANISHNING DOLZARB TENDENSIYALARI.....	202
Kasimova Zilola G’ulomiddinovna	
KORXONA IQTISODIYOTIDA EKOLOGIK BOSHQARUV TIZIMINI JORIY ETISHNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	210
Qodirov Abduvoxid Abdumannof o’g’li	
O’ZBEKISTONDA TUROPERATORLAR FAOLIYATIDA MARKETINGNI TAKOMILLASHTIRISH	220
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
INNOVATSION MENEJMENT TAMOYILLARI ASOSIDA KORXONALARNING BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	229
Shadieva Madina Djaloliddin qizi	
THE IMPORTANCE OF OPERATING EXPENSES IN MANAGEMENT COSTS	237
Turdieva Gulaida Omirbayevna, Maulenberganova Khusnida Khursand qizi	
ILM-FAN SOHASIDA BOZOR MUNOSABATLARINI TASHKIL ETISH TIZIMI VA UNI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI.....	247
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING KOMPANIYA KAPITAL QIYMATIGA TA’SIRI	255
Urinov Bobur Nasilloevich	
O’ZBEKISTONDA MEHMONXONA XO’JALIGI MILLIY TASNIFLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO’LLARI.....	263
Xamitov Mubin Xabibjonovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING KO’ZI OJIZLARNING INTELLEKTUAL FAOLIYATIDAGI O’RNI	276
Mannopova Manzura Jamil qizi	

HUDUDLARDA ENERGIYA RESURS SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	284
Safarov Akbar Shokirovich	
TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIGA SINERGIYANING TA’SIRI VA UNING ELEMENTLARI.....	291
Tojjiyev Sa’dulla Muhitdinovich	
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ	302
Абдурахманов Зафар Мамурович	
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	311
Карабаева Гулнора Шарафитдиновна,	
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В КИТАЕ .	320
Медынская Ирина Вильевна	
MODA INDUSTRIYASIDA NEYROMARKETINGDAN FOYDALANISH.....	339
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
KORXONALARNING EKSPORT SALOHİYATI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI TAHLIL QILISH.....	346
Jiyamuradov Rustam Nuriddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA	351
Saatova Lolakhon Ergashevna	
MODA INDUSTRIYASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH IMKONIYATLARI.....	359
Ahmedova Rayhona Jasurbek qizi	
OLIY TA’LIM MUASSALARI BOSHQARUVINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO’LLASH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH	367
Berdiyev Temurbek Maxmudullo o’g’li	
MINTAQALARDA KLASTERLARNING TASHKILY IQTISODIY MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	376
Beknazarova Manzura Baxtiyorovna	
O‘ZBEKISTON ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARIDA BRENDNI MILLIY AN’ANALARGA MOS RAVISHDA SHAKLLANTIRISH XUSUSIYATLARI	383
Babaxodjayev Giyosiddin Nasirovich	
THE ROLE OF PROGRAMMATIC ADVERTISING IN DATA-DRIVEN MARKETING: OPTIMIZING TARGETED ADVERTISING STRATEGIES IN THE TOURISM SECTOR.....	392
Sodikov Mirziyo Odiljon ogli	
UMUMIY FOYDALANISHDAGI AVTOMOBIL YO’LLARINI QURISH, QAYTA QURISH ISHLARIGA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI MABLAG‘LARINI JALB QILISH	400
Pardayev Fayzulla G‘affarovich	
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	407
Гафурова Дилшода Рамазановна	
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI MARKETING VOSITALARI: IJTIMOY MEDIA MARKETINGDAN FOYDALANISHNING IJTIMOY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	414
Xamidov Obidjon Xafizovich, Baxtiyorova Nigina Ulug‘bek qizi	

KOMPANIYALAR KAPITAL AKTIVLARINI BAHOLASHNING NAZARIY JIHATLARI.....	423
Bunyod Usmonov Aktam o‘g‘li	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ КЛАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	427
Садриддинова Нигора Хусниддиновна	
ИГРЫ И ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ	433
Фозилова Фирангиза Комиловна	
BILIMLAR IQTISODIYOTINI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA TA'LIM SOHASINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	440
Xolmirzayev Ulug‘bek Abdulazizovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	448
Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbayevich	
O‘ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	458
Sodiqova Dilafruz Zohid qizi	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL MOLIVANI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA STRATEGIK YO‘NALISHLARNI ANIQLASH	467
Masharipova Shahlo Adambaevna	
MOBIL ALOQA TARMOQLARINING DUNYO IQTISODIYOTIDA TUTGAN O‘RNI.....	478
Dilafruz Aripova	
TADBIRKORLIK MUHITINI YAXSHILASHNING TASHKILY MOLIVAVIY MEXANIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.	489
Naziraliyev Diyorbek Imomali o‘g‘li	
SUG‘URTA KOMPANIYALAR MOLIVAVIY BARQARORLIGIGA TA’SIR ETUVCHI RISKLAR VA ULARNI BAHOLASH USULLARI	500
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
AGROKLASTER TIZIMIDA QISHLOQ XO‘JALIGI TARMOG‘INING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MODELLARI VA ULARNI QO‘LLASH STRATEGIYALARI.....	509
Jo‘rayev Farrux Do‘stmirzayevich	
SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	517
Raximov Anvar Norimovich	
MOLIYA-KREDIT MEXANIZMLARI ORQALI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RAG‘BATLANTIRISH: XORIJIY MAMLAKATLARNING ILG‘OR TAJRIBALARI.....	527
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
MUHANDISLIK TA'LIM SOHALARI TALABALARIDA TADBIRKORLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MODEL.	536
Butayev Tuxtasin	

MUHANDISLIK TA'LIM SOHALARI TALABALARIDA TADBIRKORLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MODELII.

Butayev Tuxtasin

Toshkent davlat texnika universitetining

Qo'qon filiali proffessori, t.f.n., dotsent.

E-mail: butayev5719@gmail.com.

Annotatsiya

Ushbu maqolada muhandislik ta'lim yo'nalishlari talabalari o'rtasida tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish modeli ishlab chiqilgan. Xorijiy mamlakatlardagi tadbirkorlik ta'limi modellari tahlil qilinib, ularning asosiy xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Taklif qilinayotgan model texnik bilimlarni tadbirkorlik ko'nikmalari bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan bo'lib, amaliy tajriba, mentorlik, networking va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish kabi elementlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Muhandislik ta'limi, tadbirkorlik kompetensiyalari, innovatsion fikrlash, texnik bilimlar, amaliy tajriba, mentorlik, networking, muloqot ko'nikmalari, biznes rejalashtirish, startup loyihalar.

Аннотация

В данной статье разработана модель развития предпринимательских компетенций среди студентов направлений инженерного образования. Проанализированы модели предпринимательского образования в зарубежных странах, рассмотрены их основные особенности. Предлагаемая модель направлена на гармоничное сочетание технических знаний с предпринимательскими навыками и включает такие элементы, как практический опыт, менторство, нетворкинг и развитие коммуникативных способностей.

Ключевые слова: инженерное образование, предпринимательские компетенции, инновационное мышление, технические знания, практический опыт, менторство, нетворкинг, коммуникативные навыки, бизнес-планирование, стартап-проекты.

Abstract

This article presents a model for developing entrepreneurial competencies among students of engineering education programs. The analysis of entrepreneurial education models in foreign countries has been conducted, and their key characteristics have been examined. The proposed model aims to integrate technical knowledge with entrepreneurial skills and incorporates elements such as practical experience, mentorship, networking, and the development of communication abilities.

Keywords: engineering education, entrepreneurial competencies, innovative thinking, technical knowledge, practical experience, mentorship, networking, communication skills, business planning, startup projects.

KIRISH

Ta'lim strategiyasining bosh maqsadi- zamonaviy iqtisodiyot tarmoqlarida talab qilinadigan, o'z navbatida o'z- o'zini to'liq anglash imkoniyatiga ega bo'lgan malakali mutaxassisni shakllantirishdir. Zamonaviy ta'limda tadbirkorlik kompetensiyalariga yondashgan modellari, nafaqat bo'lajak mutaxassisning ma'lum bilim bazasini, balki uning shaxsiy fazilatlarini, motivlari va qiziqishlarini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, ular subyektning imkoniyatlarini ochib beradi va ulardan keyingi kasbiy faoliyatida to'liq foydalanadi.

Bugungi kunga qadar, OTM, muhandislik ishi ta'lim sohalari talabalarida, tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantiruvchi zarur pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va bitiruvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllanganligini aniqlash uchun asos bo'ladigan mezonlarni kiritish muhimligicha qolmoqda. Muhandis tomonidan OTMda olingan faqat mutaxassislik bilimlari va ko'nikmalarini o'zi, keyingi amaliy faoliyatda samarali faoliyat yurita olish imkonini bermaydi [1].

ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik ta'limining mavjud modellari tahlili shuni ko'rsatdiki, ularni qurish zamirida aniq maqsadlar yotadi va tadbirkorlik ta'limi tizimi ham joriy, ham strategik davrda ularga asoslanadi. Buyuk Britaniya modeli ta'limning barcha darajalarini qamrab oladi, boshlang'ich ta'limdan kasbiy ta'limgacha, har bir bosqichda o'quv maqsadlari va ta'lim natijalari shakllanadi. Tadbirkorlik ta'limi tadbirkorlik qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan jarayon sifatida qaraladi. Shu bilan birga, asosiy e'tibor nafaqat qobiliyatlarni aniqlash va amalga oshirishga, balki innovatsiya va samaradorlikka ham qaratiladi. AQSH modelida tadbirkorlik kompetensiyasi xulq-atvor yondashuvi asosida shakllanadi. Qobiliyatlarni baholash, xulq-atvorning ayrim jihatlarini tahlil qilish natijasida, belgilangan mezonlar asosida amalga oshiriladi. AQSH va Buyuk Britaniya modellaridan farqli o'laroq, Daniya modeli tadbirkorlik ta'limini jarayon sifatida emas, balki qiymatga ega bo'lgan zarur kompetensiyalarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlovchi usullar, yondashuvlar va o'quv dasturlari majmui sifatida belgilaydi [2, 3, 4].

METODOLOGIYA

Muhandislik yo'nalishi talabalari o'rtasida tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning asosiy jarayonlari 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Muhandislik yo‘nalishi talabalari o‘rtasida tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning asosiy jarayonlari¹

Biz tomonimizdan taklif qilinayotgan “Muhandislik ta’limi talabalari o‘rtasida tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish modeli”ni ishlab chiqish talabalarda nafaqat texnik bilimlarni, balki muvaffaqiyatli tadbirkorlik faoliyati uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni ham samarali shakllantirishning asosiy bosqichidir [5, 6, 7]. Ushbu modelga kiritilgan elementlar quyidagilarni tashkil qiladi:

- Texnik bilim va ko‘nikmalar — talabalarga muhandislik ta’limi sohasida fundamental bilimlarni berish muhim ahamiyatga ega. Bunga muhandislik yechimlari va texnologiyalari bilan bog‘liq nazariy asoslar va amaliy ko‘nikmalar kiradi.
- Tadbirkorlik asoslari — talabalar biznes rejalashtirish, marketing, moliya, loyihalarni boshqarish va tadbirkorlikning boshqa jihatlari bo‘yicha asosiy bilimlarga ega bo‘lishi kerak.
- Amaliy tajriba — talabalarni amaliy loyihalar, tanlovlar, xakatonlar va startup tashabbuslariga jalb etish ularga o‘rganganlarini amaliyotda qo‘llash va ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.
- Mentorlik va konsalting — tajribali tadbirkorlar va ekspertlar o‘quvchilarga tadbirkorlik g‘oyalarini rivojlantirish va loyihalarni boshqarishda yordam berish uchun murabbiy sifatida qatnashishi mumkin.
- Networking — talabalar boshqa talabalar, tadbirkorlar, investorlar va sanoat mutaxassislari bilan aloqa o‘rnatishlari kerak. Bu kelajakdagi martaba uchun qimmatli aloqalarni yaratishga yordam beradi.

¹ Muallif ishlanmasi

- Muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish — tadbirkor o‘z g‘oyalari va mahsulotlarini samarali yetkaza olishi kerak. Muloqot ko‘nikmalariga o‘rgatish, shu jumladan, ommaviy nutq va taqdimotlar modelning ajralmas qismidir.
- O‘zgarishlarga moslashish — rivojlanish modeli moslashuvchan bo‘lishi va biznes muhitidagi o‘zgarishlar va texnologiya tendensiyalariga moslasha olishi kerak.

1-jadval.

Muhandislik yo‘nalishi talabalari o‘rtasida tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishni baholash jadvali¹

Teskari aloqa		
Passiv	Aktiv	Aktiv
Tinglaydi; O‘qiydi; O‘rganadi;	Ijodkorlik; Yangilik yaratish; Innovatsion faoliyat; Intellektual faollik (Grantlar; Xo‘jalik shartnomalari; Innovatsion tanlovlar).	Mustaqil faollik; Ish bilan ta‘minlanish; Ish o‘rni yaratish (Startap loyihalar; biznes rejalar).

Baholash va fikr-mulohazalar — talabalar taraqqiyoti va fikr-mulohazalarini muntazam ravishda baholash modelni optimallashtirish va talabalar ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi (1-jadval).

TAHLIL VA NATIJALAR

Muhandislik ta‘lim yo‘nalishlari talabalari o‘rtasida tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish modelini ishlab chiqish innovatsion jarayonlarga muvaffaqiyatli qo‘shilish va muhandislik va texnologiya sohasida o‘z loyihalarini ishlab chiqishga qodir bo‘lajak yetakchi va tadbirkorlarni yaratishga xizmat qilmoqda [8].

Muhandislik ta‘lim yo‘nalishi talabalarida, tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish modelini ishlab chiqishning mohiyati, talabalarda muhandislik sohasida tadbirkorlik faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikma va bilimlarni shakllantirishga yordam beradigan ta‘lim va amaliy mashg‘ulotlarning tizimli va maqsadli tizimini yaratishdan iborat. Ushbu model muhandislik ta‘lim yo‘nalishi talabalarining kelajak tadbirkorlari sifatida rivojlanishining turli jihatlari va bosqichlarini qamrab oluvchi kompleks yondashuvdir.

Model muhandislik ta‘limi davomida olingan texnik bilimlarni tadbirkorlik asoslarini tushunish bilan birlashtiradi. Talabalar innovatsion mahsulotlar va yechimlarni yaratish uchun muhandislik bilimlarini qanday qo‘llashlari haqida tushunchaga ega bo‘ladilar. Mazkur model biznes-reja ishlab chiqish, marketing,

¹ Muallif ishlanmasi

moliyaviy xavflarni boshqarish, shuningdek, muloqot va taqdimot ko‘nikmalari kabi asosiy ko‘nikmalar bo‘yicha treningni o‘z ichiga oladi. Model amaliy ishlarga, jumladan, startap loyihalarida, inkubatorlarda, xakatonlarda va boshqa amaliy tadbirlarda ishtirok etishga qaratilgan. Bu talabalarga tadbirkorlik muhitida haqiqiy hayot tajribasini olish imkonini beradi.

Model yana bir asosiy jihati tajribali tadbirkorlar va ekspertlarning ustozligini o‘z ichiga olganligida. Mentorlar talabalarga o‘z g‘oyalarini rivojlantirish, loyihalarni boshqarish va amaliy tajriba almashishda yordam beradi. Model talabalarni “noan’anaviy” fikrlashga va innovatsion yechimlar yaratishga undaydi. Bu yangi imkoniyatlarni ko‘rish va innovatsiyalarga intilishda tavakkal qilish qobiliyatini o‘z ichiga oladi.

Model talabalar, tadbirkorlar, investorlar va sanoat hamkorlari o‘rtasida tarmoqni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu aloqalar talabalarning kelajakdagi loyihalari va karyeralari uchun qimmatli ahamiyat kasb etadi. Model har bir talaba uchun doimiy baholash va fikr-mulohazalarni taqdim etadi. Bu, har bir talabaning ehtiyojlari va yutuqlaridan kelib chiqqan holda, o‘quv va amaliy mashg‘ulotlarni moslashtirishga yordam beradi.

Muhandislik yo‘nalishi talabalari o‘rtasida tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish modelini ishlab chiqishning mazmun-mohiyati texnik bilimlarni tadbirkorlik ko‘nikmalari, innovatsion fikrlash va muhandislik-texnologiya sohasidagi amaliy faoliyat ko‘nikmalari bilan muvaffaqiyatli uyg‘unlashtira oladigan har tomonlama tayyorlangan mutaxassislarni shakllantirishdan iborat (2-rasm).

XULOSA VA TAKLIFKAR

Taklif qilingan model muhandislik va texnologiya sohasida o‘z loyihalarini ishlab chiqishga qodir bo‘lgan yetakchi va tadbirkor kadrlarni tayyorlashga yordam beradi. Model talabalarda innovatsion fikrlash va mustaqil tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Baholash va fikr-mulohazalar tizimi orqali modelning samaradorligi va talabalar ehtiyojlariga moslashuvchanligi ta‘minlanadi. U texnik bilimlarni biznes rejalashtirish, marketing,

moliyaviy boshqaruv va amaliy startap tashabbuslari bilan bog‘lash orqali talabalarning kasbiy faoliyatda samarali ishtirok etishi uchun kompleks yondashuvni taqdim etadi. Natijada, ushbu model zamonaviy iqtisodiyot talablariga javob beradigan va o‘z imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqara oladigan mutaxassislarni shakllantirishga xizmat qiladi.

2-rasm. Muhandislik yo‘nalishi talabalari o‘rtasida tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish modeli¹

¹ Muallif ishlanmasi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ishmuhamedov R, M.Yuldashev. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. //T.: 2013 y. 277 b.
2. Gibb, A. (2002). In Pursuit of a New 'Enterprise' and 'Entrepreneurship' Paradigm for Learning: Creative Destruction, New Values, New Ways of Doing Things and New Combinations of Knowledge. //International Journal of Management Reviews, 4(3), 233-269.
3. Jones, C., & English, J. (2004). *A Contemporary Approach to Entrepreneurship Education*. //Education + Training, 46(8/9), 416-423.
4. Fayolle, A., & Gailly, B. (2008). *From Craft to Science: Teaching Models and Learning Processes in Entrepreneurship Education*. //Journal of European Industrial Training, 32(7), 569-593.
5. Dym, C. L., Agogino, A. M., Eris, O., Frey, D. D., & Leifer, L. J. (2005). *Engineering Design Thinking, Teaching, and Learning*. //Journal of Engineering Education, 94(1), 103-120.
6. Mirzayev, T. Tadbirkorlik asoslari va innovatsiyalar. //Toshkent: "Sharq". (2017). Tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish va innovatsiyalarni ta'limga joriy etishga doir umumiy qo'llanma.
7. Gibb, A. (2002). In Pursuit of a New 'Enterprise' and 'Entrepreneurship' Paradigm for Learning. International Journal of Management Reviews, 4(3), 233-269.
8. Fayolle, A., & Gailly, B. (2008). *From Craft to Science: Teaching Models and Learning Processes in Entrepreneurship Education*. Journal of European Industrial Training, 32(7), 569-593.

Marketing

ilmiy, amaliy va ommabop jurnali

Muharrir:

Ingliz tili muharriri:

Rus tili muharriri:

Musahhah:

Sahifalovchi va dizaynerlar:

Xakimov Ziyodulla Axmadovich

Tursunov Boburjon Ortiqmirzayevich

Kaxramonov Xurshidjon Shuxrat o'g'li

Karimova Shirin Zoxid qizi

Sadikov Shoxrux Shuxratovich

Abidjonov Nodirbek Odijon o'g'li

2025-yil, fevral, 2-son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas'ul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga murojaat qilish mumkin. Ilmiy maqola, ommabop maqola, reklama, hikoya va boshqa ilmiy-ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Elektron pochta:

info@marketingjournal.uz

Bot:

[@marketinjournalbot](https://t.me/@marketinjournalbot)

Tel.:

+998977838464, +998939266610

Jurnalning rasmiy sayti: <https://marketingjournal.uz>

Marketing jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi **Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2024-yil 04-oktabrdagi 332/5 sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnali 2024-yil 15-martdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan **C-5669517** reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. **Litsenziya raqami: №240874**

"Marketing" ilmiy, amaliy va ommabop jurnalining xalqaro darajasi: **9710**. ГOCT 7.56-2002 " Seriyali nashrlarning xalqaro standart raqamlanishi" davlatlataro standartlari talablari. **Berilgan ISSN tartib raqami: 3060-4621**